

Міма І.В.

Кандидат юридичних наук, доцент Криворізького факультету
Національний університет "Одеська юридична академія"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЇ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ ЯК СОЦІАЛЬНОРЕГУЛЯТИВНОГО ЧИННИКА СУСПІЛЬСТВА

Релігійні норми встановлюють вимоги до поведінки віруючих у суспільстві, здійснюють регулятивний вплив на їх взаємні відносини і поведінки з мирянами, за допомогою властивих їм специфічних методів, виявляючи, тим самим, імперативний характер¹. При цьому треба враховувати, що з точки зору механізму дії, релігійні норми – міцний регулятор поведінки, тому й є необхідним і важливим інструментом підтримки та збереження порядку в суспільстві. Визначаючи поведінку віруючих і діяльність релігійних організацій, релігійні норми, з одного боку, регулюють суспільні відносини, а з іншого – конфесійні організації активно впливають на формування релігійних уявлень, норм та поведінку людей, їхні стосунки.

Більшість досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: С. Бошно, К. Еллена, С. Зівса, С. Кечек'яна, М. Марченко, Г. Муромцева, Н. Пархоменко, Ф. Регельсбергера, П. Рабіновича, Р. Ромашова, В. Суботіна, І. Тодорова, В. Хропанюка та інших не містить змістовних положень щодо визначення дії релігійних норм як соціально-нормативного регулятора суспільних відносин. Це зумовлено тим, що Україна належить до романо-германської правової сім'ї і основна увага дослідників приділяється аналізу дії правових норм та ефективності нормативно-правового акта у сфері соціально-правового регулювання суспільних відносин. Тому є доречним додатково визначити та проаналізувати дію релігійних норм як соціально регулятивного чинника суспільства.

Розгляд релігійних норм через аналіз їхньої дієвості висвітлює головну властивість релігійних норм – здатність здійснювати реальний вплив на релігійну діяльність та поведінку віруючих, а отже сприяти прогресивним змінам щодо усунення та врегулювання конфліктів між різними релігійними конфесіями.

Дія релігійних норм – це змістовно-динамічна складова релігійного права, яка характеризує фактичну реалізацію властивостей релігійних норм здійснювати регулятивний (соціально-нормативний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та соціальний вплив на учасників релігійних суспільних відносин. З дією релігійних норм пов'язані їхня сутність, вияв цінності та ефективності релігійних норм, як соціально-нормативних регуляторів суспільних відносин.

Дія релігійних норм може визначатись через: соціальний механізм дії релігійних норм; психологічну складову дії релігійних норм; ціннісно-орієнтаційний механізм дії релігійних норм. Сфера дії релігійних норм зумовлюється їх сутнісним призначенням.

Крім того, дія релігійних норм має певні особливості та залежить від: 1) типу держави; 2) форми правління; 3) форми державного устрою; 4) політичного режиму; 5) внутрішніх соціально-політичних та культурних умов у конкретний історичний період розвитку². Водночас від дії релігійних норм залежать різні напрями нормативно-регулятивного впливу: 1) релігійні норми надають діям віруючих організованості, стійкості, узгодженості та забезпечують їх підпорядкованість (є засобом регулювання релігійних відносин); 2) релігійні норми закріплюють та сприяють розвитку релігійних відносин, які відповідають релігійним інтересам більшості віруючих і забезпечують узгодженість релігійних інтересів; 3) релігійні норми визначають межі свободи віруючих та встановлюють відповідальність за порушення релігійних приписів тощо.

Результатом дії релігійних норм є певний варіант бажаної релігійної поведінки віруючих. Важливого значення набуває форма, способи та механізм впровадження релігійних норм в індивідуальну й масову релігійну свідомість. Важливою проблемою сьогодення є проблема сприйняття суспільством релігійних норм взагалі та окремих їх приписів зокрема. Реальна дія релігійних норм залежить від двох взаємопов'язаних і взаємозалежних чинників – формально-нормативного та фактичного. Відповідно до основних напрямів соціально-нормативного впливу

¹ Ведерніков Ю.А., Грекул В. С. Теорія держави та права. – К., 2005. – С. 111.

² Теорія держави і права: [навч. посібник] / Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н. Муртазаєва. – К., 2007. – С. 120-121.

можна виділити два рівні дії релігійних норм: 1) рівень сприйняття релігійних норм та 2) рівень релігійно-нормативних дій (реального функціонування).

Зазначимо, що формально-нормативний чинник дії релігійних норм необхідно пов'язувати з такими аспектами: 1) наявність формальних джерел релігійних норм, що мають нормативну силу; 2) встановлення носіїв суб'єктивних релігійних прав та обов'язків, реалізація яких залежить від дії релігійних норм (за колом осіб); 3) існування релігійно-нормативних фактів (конкретних життєвих обставин, з наявністю чи відсутністю яких пов'язується дія релігійних норм); 4) дія у часі, тобто строк дії або час, протягом якого релігійні норми мають нормативно-регулятивний вплив; 5) визначення територіальних меж, тобто простору, на який поширюється дія релігійних приписів.

Деталізуючи формально-нормативний чинник дії релігійних норм, необхідно звернути увагу на те, що дія релігійних норм залежить від того який статус мають релігійні норми у системі джерел права певної країни: джерела права чи виток права. Якщо джерело права, то релігійні норми, санкціоновані державою та визнані як загальнообов'язкові до дотримання, визначають і встановлюють суспільні відносини, що підлягають врегулюванню саме релігійними нормами та захищені державним примусом (наприклад, країни релігійно-традиційної правової системи)¹. Такі релігійні відносини набувають характерних ознак правових відносин. Якщо релігійні норми, розглядаються як виток права, що використовуються для визначення напрямів розвитку та змісту прав, правовідносин, то такі релігійні норми встановлюють коло регульованих суспільних відносин. Зазначені суспільні відносини, виникають під час добровільного дотримання релігійних приписів, які забезпечені громадським захистом, а не державним примусом; не є загальнообов'язковими (факультативні), мають локальний характер (внутрішньоцерковний). Наприклад, для індивідуалізації приписів релігійних норм, до повноважень Архієрейського Собору віднесено тлумачення святих канонів та інших церковних “законоположень”, шляхом прийняття відповідних рішень; канонами Халкідонського Собору ченцям забороняється займатись торгівельною діяльністю, приймати чужі речі на схов, втручатись у цивільні та суспільні справи, бути опікунами, піклувальниками чи повіреними у справах, що не стосуються монастирів².

Дія релігійних норм за колом осіб визначається підлеглістю суб'єктів релігійних відносин вимогам релігійних приписів. За загальним правилом дія релігійних норм поширюється на всіх суб'єктів релігійних відносин (наприклад, громадян держави, іноземних громадян, осіб без громадянства – віруючих; священників; клір³, ченців⁴, приєднаних до церкви; мирян.), що сповідують певний вид релігії та належать до відповідної релігійної системи, складовою якою є релігійна норма. Бути суб'єктом релігійних відносин означає здатність суб'єкта бути не тільки носієм суб'єктивних релігійних прав та обов'язків, але і здатність особисто ці права та обов'язки реалізувати⁵, мати певний правовий статус (загальний, спеціальний, індивідуальний)⁶. Тобто загальні релігійні норми не адресовані безпосередньо до конкретної особи, вони встановлюють типові умови, на підставі яких виникають конкретні релігійні відносини. Як тільки у конкретного суб'єкта з'являються умови (релігійно-нормативні факти), які передбачені гіпотезою релігійних норм, абстрактне правило релігійних норм та загальні релігійні відносини доповнюються межею конкретної можливої чи належної поведінки. Оскільки релігійні відносини виникають у соціальному середовищі, до них невід'ємно включаються різні соціальні суб'єкти, серед яких важливу роль відіграють носії соціально-релігійного авторитету, до яких можна апелювати на випадок релігійних конфліктів, та які уповноважені вимагати виконання відповідних обов'язків (державна, церковна, релігійні організації та громади тощо).

Дія релігійних норм у часі обмежена моментом набуття ними нормативно-регулятивної сили і моментом втрати її, а саме – введенням у дію, припиненням дії, зворотною силою дії. Оскільки релігійні норми мають зовнішній вираз у формі релігійно-нормативного акта, то набут-

¹ Цытин В.А. Церковное право : учеб. пособие. – М., 1994. – С. 55.

² Кодекс Канонів Східних Церков, проголошений Іваном Павлом II / [пер. з латин., упоряд. Й. Кобів]. – Львів, 1995. – С. 22.

³ Суворов Н. С., Томсинов В. А. Учебник церковного права – М., 2004. – С. 184.

⁴ Павлов А. С. Курс церковного права. – Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. – С. 92.

⁵ Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник [для юрид. вузов]. – М., 1998. – С. 436.

⁶ Суворов Н. С. Учебник церковного права. – М., 2004. – С. 204.

тя релігійними нормами нормативно-регулятивної сили пов'язано із набуттям чинності відповідного релігійно-нормативного акта: 1) з часу, зазначеного у самому релігійно-нормативному акті; 2) з часу прийняття чи підпису, про що зазначається у самому релігійно-нормативному акті; 3) з часу надходження релігійно-нормативного акта до адресата¹. Припинення нормативно-регулятивного впливу релігійних норм пов'язане із: 1) закінченням строку дії релігійно-нормативного акта; 2) прийняття нового релігійно-нормативного акта, який скасовує дію релігійно-нормативного акта раніше прийнятого з тотожного питання у сфері регулювання релігійних відносин; 3) зміна обставин, що врегульовувались певним релігійно-нормативним актом².

Дія релігійних норм у просторі – це поширення релігійно-нормативного впливу на певну територію (державу в цілому чи окремих її регіон). Визначення територіальних меж дії релігійних норм здійснюється на основі територіального та екстериторіального принципів³. Територіальний принцип передбачає дію релігійних норм в межах держави чи адміністративної одиниці. Наприклад, релігійні норми прийняті на Вселенських чи Помісних Соборах мають чинність на всій території держави, де сповідують християнство або релігійні норми окремих релігійних організацій, що мають локальний характер і діють лише в межах відповідної релігійної організації чи спільноти. За екстериторіальним принципом відбувається поширення дії релігійних норм за межі території держави, де був прийнятий відповідний релігійно-нормативний акт (наприклад, релігійні приписи римо-католицької церкви, прийняті Папою Римським Бенедиктом XVI у Ватикані є обов'язковими до дотримання усіма віруючими католицької церкви і за межами країни також).

Таким чином, дія релігійних норм пов'язана із здатністю релігійних норм регулювати суспільні відносини, шляхом впливу на свідомість та волю людей, викликаючи у них відповідні позитивні мотивації щодо здійснення узгоджених дій. Дія релігійних норм пов'язана з сукупністю факторів та умов, які надають релігійним нормам соціальної реальності. Це, з одного боку, сукупність умов, факторів, обставин, форм релігійних діяльності, в яких діють релігійні норми, а з іншого – здійснення форм і змісту релігійних норм у просторі, часі та за колом осіб. Дію релігійних норм можна розглядати як фактичний вплив релігійних приписів на суспільні відносини з метою їх упорядкування⁴, адже релігійні норми, як соціально-нормативний регулятивний чинник є стандартом, зразком поведінки, що втілює релігійний припис у фактичну поведінку, релігійну діяльність віруючих.

¹ *Иоан Павел II. Кодекс Канонического права, обнародованный властью Папы Иоанна Павла II / Иоан Павел II ; [пер. с лат. А. Н. Коваль]. – М., 1999. – С. 25 – 27.*

² *Місевич С. В. Особливості систематизації норм канонічного права // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2000. – Вип. 91. – С. 6.*

³ *Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник. – Харьков, 2005. – С. 486 – 487.*

⁴ *Макаренко Л. О. Дія права // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К., 1998–2004. – Т. 2: Д–Й. – 1999. – С. 215 - 216*

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012